

Czyt.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE.

SPRAWOZDANIE
KOMISYI FIZYOGRAFICZNEJ

obejmujące
pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1899

oraz

Materyały do fizyografii krajowej.

Tom trzydziesty piąty.

W KRAKOWIE
NAKŁADEM AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI SPÓŁKI WYDAWNICZEJ POLSKIEJ
1901

Gryllus campestris L. Przydonica.
Gr. domesticus L. Przydonica.
Gryllotalpa vulgaris Latr. Przydonica.

Uwaga: W okolicy tej niema po domach ani karaczanów, ani persaków, natomiast spotyka się wszędzie świerszcza domowego.

*Spis szarańcsaków zebranych w Kłaju podczas wycieczki
 w dniu 11. października 1900.*

Ectobia lapponica L. (larwy).
Mecostethus grossus L.
Stenobothrus lineatus Panz.
St. stigmaticus Ramb.
St. viridulus L.
St. rufipes Zett.
St. biguttulus L.
St. elegans Charp.
St. dorsatus Zett.
St. parallelus Zett.
Gomphocerus maculatus Thunb.
Oedipoda coerulea L.
Tettix bipunctatus L.
T. subulatus L.
Xiphidium dorsale Latr.
Gryllus campestris L. (larwy).

MATERYAŁY

do flory śluzowców (*Myxomycetes*) Galicyi.

Przez

Romana Gutwińskiego.

Materyał, stanowiący treść niniejszej drobnej pracy, zebrałem — o ile sam wpadł mi w oko podczas wycieczek algologicznych — w Dębowcu w Jasielskiem, Cetuli i Czerecach w Jarosławskim, w Lwowskiem, Tarnopolskiem, a także w Skawcach, Suchy i Zakopanem. Ogłaszam go przez wzgląd na nowe stanowiska.

Nadto wspominam o paru gatunkach znalezionych przeze mnie w lipcu 1898. r. w Karlsbadzie.

Okazy uwzględnione w tej pracy złożyłem Komisji fizyograficznej Akademii Umiejętności.

ENDOSPOREAE.

Calcareae.

Physaraceae.

Physarum Pers.

1. *Ph. nefroideum* Rostaf., Maworek nerkowaty Rostaf. Monogr. pag. 93. Nr. 3.
 Średn. zarodników = 11 μ .
 Gatunek rzadki — zdaje się — u nas; dotychczas znaleziony tylko w okolicy Lwowa (Zniesienie i Hołosko)¹⁾. Zebrałem

¹⁾ J. Krupa. Zapiski..., Spraw. Kom. fiz. Akad. Umiej. T. XXII. pag. 14.

go w 1885. roku w Jarosławskim we wsi Cetuli (las „Niwka“) na mchach.

Fuligo Haller.

2. *F. varians* Sommerf. Wykwit zmienny Rostaf. Monogr. pag. 134. Nr. 43.

Średnica zarodników = 6·6 μ — 8·8 μ — 11 μ — 13 μ .

Sucha — na starym pniu w „potoku Świerkosza“ 16. VIII, 1897; Karlsbad — na zmurszałych pniach za Gemsenfels, na Schwindelweg 25. VII, 1898 i między Katharinenplatz a Bild Aberg 10. VII, 1898.

Amaurochaeteae.

Stemonitaceae.

Stemonitis Gled.

3. *S. dictyospora* Rostaf. Paździorek podobny Rostaf. Monogr. pag. 195. Nr. 95.

Zarodnie z trzonkiem 10 mm długie, trzonek 4 mm. Średnica zarodników 6·6 μ .

Znany u nas tylko z Krakowskiego [Raciborski, Śluzowce Krakowa i jego okolicy. Spraw. Kom. fiz. Akad. Um. T. XVIII, pag. (7)]. Zebrałem ten gatunek w Dębowcu (Jasielskie) — „pod Skalą“ na pniach *Salix* 13. VIII, 1889. r. i w Tarnopolu — na sztakietach ogrodowych 15. VIII, 1890.

Comatricha Preuss.

4. *C. typhina* (Roth). Czuprynka gęsta Rostaf. Monogr. pag. 197. Nr. 97.

Zarodnie z trzonkiem 3 mm długie, trzonek 1 mm. Średnica zarodników 5·5 μ — 6·6 μ .

Skawce — na *Carpinus betulus* w ogrodzie dworskim 6. VII, 1893. r. i na *Salix* nad brzegiem Skawy. Karlsbad — zmurszałe pnie przy drodze z Friedhofu do Kronprinz. Stephanie-Warte 7. VII, 1898.

Anemeae.

Liceaceae.

Tubulina Pers.

5. *T. cylindrica* (Bull), Zlepniczek walcowaty Rostaf. Monogr. pag. 220. Nr. 117.

Średnica zarodników 4·9 μ — 6·6 μ .

Gatunek raz tylko koło Krakowa poniżej Kopca Kościuszki znaleziony¹⁾, spotykany częściej w okolicach Lwowa (Brzuchowice, Nawaryja²⁾, Barszczowice³⁾, a znany u nas także z Niepołomic i okolicy Skolego⁴⁾ — zebrałem w Skawcach, na pniach wierzb nad brzegiem Skawy 6. VII, 1893. roku. Karlsbad — między Jägerhaus Karl IV a Aberg 13. VII, oraz na Schwindelweg 25. VII, 1898.

Heterodermeae.

Cribrariaceae.

Cribraria Pers.

C. aurantiaca Schrad. Przetaczek pospolity Rostaf. Monogr. pag. 233. Nr. 126.

Karlsbad — na zmurszałym pniu przy ścieżce z Friedhofgasse do Kronprinz. Stephanie-Warte 7. VII, 1898.

6. *C. vulgaris* Schrad. P. zmienny Rostaf. Monogr. pag. 234. Nr. 127.

Średnica zarodników = 5·5 μ .

Skawce — wierzby nad brzegiem Skawy, 6. VII, 1893.

C. argillacea Pers. P. gromadny Rostaf. Monogr. pag. 238. Nr. 131.

Karlsbad — zmurszały pień na Schwindelweg koło Park Schönbrunn, 25. VII, 1898.

Calonemeae.

Trichiaceae.

Hemiarcyria Rostaf.

7. *H. rubiformis* (Pers.) Zapletka malina Rostaf. Monogr. pag. 262. Nr. 147.

Gatunek podany przez Krupę z okolic Lwowa: Sieciechów, Nawaryja, Biłhorszczce i Zimna Woda⁵⁾ — zebrałem w tej samej okolicy w lesie Krzywczyckim, na spróchniałym pniu *Carpinus betulus* 27. X, 1889.

¹⁾ Raciborski l. c. Spraw. Kom. fiz. Akad. Umiej. T. XVIII. pag. (8).

²⁾ Krupa l. c. T. XXII, pag. 16.

³⁾ i ⁴⁾ Krupa l. c. T. XXIII, p. 146.

⁵⁾ l. c. T. XXII, pag. 17.

Uwaga. Okazy przeze mnie zebrane mają włosnię 4·4 μ grubą, rozděcia przed końcami (2·2 μ — 1 μ grubymi) na 6·6 μ grube, a zarodniki o średnicy 8·8 μ — 11 μ , o błonie gęsto małemi brodaweczkami pokrytej, a nie gładkiej, jak czytamy w Monografii Prof. Dra Rostafińskiego. Wobec tego sędzę, że *H. rubiformis* występuje w dwóch odmianach: a) o zarodnikach gładkich (Rostaf. l. c.) var. *glabra* nob. i b) o zarodnikach brodaweczkowatych var. *aspera* nob.

8. *H. clavata* (Pers.) Z. maczugowata Rostaf. Monogr. pag. 264. Nr. 148.

Włosnia 4·4 μ gruba o 5—4 węzownicach. Średnica zarodników = 6·6 μ — 8·8 μ a w kilku — 13·2 μ .

Krupa znalazł ten gatunek w okolicy Lwowa w Zimnej Wodzie¹⁾, ja zaś zebrałem go w Bednarówce, na *Aesculus Hippocastanum* przy gościńcu stryjskim 9. X, 1889.

Arcyriaceae.

Arcyrella Rostaf.

A. incarnata Pers. Strzępek kulawka Rostaf. Monogr. pag. 275. Nr. 155.

Karlsbad — na zmurszałym pniu między Gensenfels a Hirschsprung 25. VII, 1898.

9. *A. nutans* (Bull.) S. zwisły Rostaf. l. c. pag. 277. Nr. 157.

Włosnia 3·3 μ — 4·4 μ z kołcami na 1·1 μ — 2·2 μ długimi. Średnica zarodników 6·6 μ — 7·7 μ — 9·9 μ .

Zarodniki w okazach moich są pokryte małenkiemi brodaweczkami, a nie gładkie. Włosnia obok typowej budowy zgrubień i kołców okazuje na swej powierzchni sieć podobną jak u *A. dictyonema* Rostaf. i *A. inermis* Rac.

Czerce — gmina Czerwona Wola, las „Głazyňa“ na zmurszałym pniu sosny 25. II, 1899. r. (Jarosławskie). Zakopane — las za Muzeum Chałubińskiego na lewo od gościńca na Bystre 6. VIII i las pod Koziniecem na zmurszałych pniach 7. VIII, 1899. Karlsbad — przy Schwindelweg 25. VII, 1898.

Lycogala Mich.

10. *L. epidendrum* Bux. Rulik groniasty Rostaf. Monogr. pag. 285. Nr. 164.

Zarodniki 4·4 μ — 6 μ średnicy, gładkie, zgodnie z dya-

¹⁾ l. c. T. XXII, pag. 18.

gnoza w Monografii cytowanej i z twierdzeniem J. Schroetera w Kryptogamen Flora von Schlesien Bd. III¹⁾.

Rulika tego nie znalazłmy dotychczas z okolic Lwowa (Por. Krupa l. s. c.). Okazy moje zebrałem w lesie Krzywczyckim 27. X, 1889; nadto w Karlsbadzie — między Jägerhaus Karl IV a Aberg 13. VII, 1898.

11. *L. flavo-fusca* (Ehrenb.) R. olbrzymi Rostaf. Monogr. pag. 288. Nr. 165.

I tego gatunku nie podaje Krupa z Lwowskiego; zebrałem go w lesie Oświeca rew. Zubrza — na pniu *Quercus*, 9. X, 1889. Karlsbad — na zmurszałym pniu przy drodze z Friedhofu do Kronprinz. Stephanie Warte 7. VII, 1898.

¹⁾ Cfr. M. Raciborski, Bemerkungen über einige in den letzten Jahren beschriebene Myxomyceten. Hedwigia 1887. Heft. III, pag. 2 (in separat).